

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB®
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 1265 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'iqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODEL I.....	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM.....	416
Norboyev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODEL VA UNING SAMARADORLIGI.....	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ.....	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джохонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLAFTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

JINDA ARRALI SILINDR TISHLARIDAN TOLANI AJRATISH JARAYONINI HAVO OQIMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRUVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURILMANI MODELLASHTIRISH.....	516
Mirzakarimov Mirsharofiddin Mirzaabdurahimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI XORIJGA EKSPORT QILISH MEKANIZMLARI	524
Matkarimov Anvar Tajimatovich	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	528
Qutbtiddinov Hikmatillo Qudratillo o'g'li	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	533
Ismailov Bobir Salomovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	540
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	545
Fayzullayev Murodjon Nematulayevich	
O'ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA).....	550
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich, Jabbarov Majidbek Erzodovich, Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
GLOBAL YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK, IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARNING TAHLILI	556
M.M.Muminova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SMART TURIZM SHAROITIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON ISTIQBOLLARI	565
Najmidinov Azizbek Bahrom o'g'li	
ТЕКУЩИЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИОННЫМИ КРИЗИСАМИ	571
Бегматов Хусанбек	
ELEKTRON TIJORAT SEKTORI UCHUN ONLAYN REKLAMA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	575
Rajabova Dilbar Ixtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MEVA-SABZAVOTCHILIK SOHASIDA MAHSULOT YETISHTIRISHDAN TORTIB UNI BOZORGA CHIQRISHGACHA BO'LGAN JARAYONDA NEYROMARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	582
Sadiy Shukrillo Asatillo o'g'li	
YOSH TADBIRKORLAR FAOLIYATIDA INNOVATSION G'OYALARNING AMALIY AHAMIYATI	590
Ergashev Oybek Xaydaraliyevich	
ТЕХНОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, С ОБОГАЩЕННЫМ БЕЛКОМ И ФЕРМЕНТАМИ СОСТАВОМ ИЗ ГРИБКА PLEUROTUS OSTREATUS.....	594
Ниёзов Хусан Ниёз угли	
MINTAQAVIY RIVOJLANISH INDIKATOR TIZIMINING AHAMIYATI	601
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH BO'YICHA DAVLAT SIYOSATI	608
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISH JARAYONI VA TIZIMI	612
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	

SPORT SANOATINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA OID XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI.....	616
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
MARKAZLASHTIRILGAN DISPATCHERLIK TIZIMIDA POEZDLAR HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AVTOMATLAR NAZARIYASIGA ASOSLANGAN INTEGRATSIYALASHGAN MATEMATIK MODEL.....	620
Muhiddinov Obidjon Omonjon o'g'li	
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ПО КРЕДИТАМ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ.....	627
Абдуллаев Шахобиддин Шамсиддинович	
REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EMISSION QUOTAS OR MANDATORY CONTROL TECHNOLOGIES.....	633
Bobonov Doston Abdumo'min o'g'li, Qozoqboyev Jasur Abduvali o'g'li	
AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	637
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
ПОЛУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.....	643
Арипова Мастура Хикматовна, Ташбаев Джахангир Назим угли	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРЕЛОК И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.....	652
Ражабов Азамат Тоирович	
QISHLOQ XO'JALIK TEXNIKALARI MARKETINGI VA UNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI.....	658
Xolmirzayev Bobur Mansurovich	
ПРИМЕНЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ АНКРОТСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	663
Хамзина Динара Рашатовна	
YASHIL REKREATSION TURIZM KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING ILMIIY-AMALIY JIHATLARI.....	669
Baxriyeva Zarina Nasimovna	
KORXONALARDA DIVERSIFIKATSIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA IQTISODIY MEKANIZMLARINING O'RNI.....	672
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
QALINLIGI 2 MM BO'LGAN TASMALI LISTLARNI SOVUQ HOLATDA PROKATLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH.....	679
Yusupov Abdulaziz Abdullajanovich, Saydumarov Botir Muradovich, Arslonov Asadbek G'aybulla o'g'li	
HUDUDIY TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI MUHANDISLIK INSHOOTLARI KOMPLEKSINI LOYIHALASH VA QURISH JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH.....	682
Zikrayev Akmaljon Alimovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA DAROMADLARNI OSHIRISH YO'LLARI.....	688
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
"MIKROSIMULYATSION MODELLAR" VA ULAR YORDAMIDA IQTISODIY SIYOSATGA OID QARORLARNING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA TA'SIRINI BAHOLASHDAGI AHAMIYATI.....	694
Mualliflar Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI TUZILMAVIY KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA TAMOIYILLARI.....	702
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISH VA TARTIBGA SOLISH.....	707
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	

SMART SOATLAR YORDAMIDA BEMORLAR SALOMATLIGINI NAZORAT QILISH.....	712
<i>Alimqulov Nurmuhammad Muqumjon o'g'li, Eraliyev Humoyun Ma'mirjon o'g'li, Madaminova Mahliyo Bahodirjon qizi</i>	
PENSIYA JAMG'ARMASI FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHDA DAVLATNING ROLI	718
<i>Sherjonov Doniyor Sapparbayevich</i>	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARINI BAHOLASH.....	722
<i>Karimov Ma'ruf Ixtiyorovich</i>	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING AHAMIYATI	726
<i>Sultonov Baxtiyor Baxodirovich</i>	
UCH FAZALI IKKI CHULG'AMLI MOYLI TRANSFORMATORLARNING ISSIQLIK HISOBINI MODELLASHTIRISH VA TADQIQ QILISH	731
<i>Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Omonboyev Dilrux Nuraddin o'g'li</i>	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISHI BOSQICHLARI	736
<i>Mamadiyev Elyor Akmalovich, Sharipov K. A.</i>	
MOLIYAVIY INKLUZIVNING IJTIMOYIY TABAQALANISHGA TA'SIRINING NAZARIY JIHATLARI.....	740
<i>Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li</i>	
ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА	746
<i>Муҳидинов Аюббек Нуритдинович</i>	
РОЛЬ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	753
<i>Жангабаев Данияр Мансурович, Хожамуратова Роза Тажимуратовна</i>	
ASSESSMENT OF ESG INDICES OF PRESTIGIOUS HOTELS IN UZBEKISTAN	759
<i>Saidova Madina Xayrullo qizi</i>	
FISKAL SIYOSATDA MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY INSTRUMENTLARI	765
<i>Muxitdinov Sidikxo'ja Akobirxo'ja o'g'li</i>	
TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARI KREDITLASH AMALIYOTINING XORIIY TAJRIBASI.....	771
<i>Jabbarov Nodir Umirovich</i>	
AKSIZ SOLINISHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY TA'SIRI	775
<i>Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna</i>	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	781
<i>Shavkat Djumaniyazov</i>	
EKISHDA CHIGITNI BIR XIL TARQATISH VA OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	787
<i>Imomov Shavkat Jaxonovich, Nuritov Ikrom Rajabovich, Babamuradov Anvar Baxtiyorovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA KOMPLEKS IQTISODIY TAHLIL TIZIMINI JORIY ETISH	790
<i>Akbarov Akramjon Ibroximjonovich</i>	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTYERIYA HISOB VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	793
<i>Mustafoev Akbar Mustafo o'g'li</i>	
INTELLIGENT SYSTEM FOR MONITORING AND MANAGEMENT OF THE VEGETABLE OIL REFINING PROCESS	798
<i>Ortiqov Elbek Elmirza o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA KREATIV INDUSTRIYA VA EVENT-MENEJMENTNING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI.....	806
<i>Shaxabatdin Maxamatdinov Isak uli</i>	

РОЛЬ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ.....	812
Wang Jianhong, Норов Улугбек Ирискулович	
FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA YORDAMCHI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARI HISOBI VA YORDAMCHI MAHSULOTLAR TANNARXINI ANIQLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	816
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI DOIRASIDA SHAKLLANTIRISH VA ULARNING HOLATINI TAHLIL QILISH	821
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi	
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗОГРЕВА КРОМОК ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ СВАРКИ	825
Заиркулов Элёр Ёқубжон ўғли	
TEKNOLOGIK JARAYONLARNI BOSHQARISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARI	830
Bekishev Allabergen Yergashevich, Hamadulloev Diyorbek Hasanboy o'g'li	
ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) TAMOYILLARINING IQTISODIY RIVOJLANISH VA KORPORATIV FAOLIYATGA TA'SIRI: MAKRO VA MIKRO DARAJADAGI TAHLIL	834
Murtozayev Sardorbek Abdijalil o'g'li	
TESTING THE STATISTICAL SIGNIFICANCE OF DYNAMIC MODELS IN ECONOMICS	838
Muradov Rustamjon Sobitkhonovich	
REAL IQTISODIY DAVRLAR NAZARIYASI VA UN DAN MAKROIQTISODIY TADQIQOTLARDA FOYDALANISH	843
Rustamov Narzillo Istamovich	
РАСЧЕТ РАСТЯЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МЕСТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ.....	848
Юнусалиев Эльмурод Мухаммадьякубович, Ташпулатов Илхомжон Бахтиёрович	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	854
Евгений Юрьевич Шек	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	860
Шодмонов Қобилжон Қахрамон ўғли	
AGRAR IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	870
Ibrohimova Maqsuda Muhammadjon qizi, Ibrohimova Muazzam Muhammadjon qizi	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING EKSPORT SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA BU BORADAGI MUAMMOLAR.....	873
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
ДАТЧИКИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ	878
Самадов Эльёр Эркинович	
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ	884
Аннакулов Тулқин Жовбекович, Норимонов Шамсиддин Нураддинович	
ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ	892
Гулямов Шухрат Манапович	

OLIV TA'LIM TASHKILOTI SUBYEKTLARIDA BUDJET MABLAG'LARI BO'YICHA XARAJATLAR HISOBINI YURITISH	896
<i>Xonimqulov Islom Ergash o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATUVCHI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA MODDIY-TEXNIKA RESURSLARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	901
<i>Kamoliddinov Ilxomjon Muxammadjonovich</i>	
THE HIDE AND SHADOW ECONOMY IN UZBEKISTAN	905
<i>Koshanov Abdimurat Azat uli, Abdimuratova Altingul Kalbayevna</i>	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARI FAOLIYATINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH.....	910
<i>Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich</i>	
MOL-MULK SOLIG'I HISOBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH	914
<i>Sh.M.Ergashev</i>	
HUDUDLARDA QURILISH OBYEKTLARINI QURILISH MATERIALLARI BILAN TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	918
<i>Najimov Iskander Perdebayevich</i>	
TOVAR MODDIY ZAXIRALAR AUDITIDA TAHLILY AMALLARNI O'TKAZISH VA ULARNING BOSQICHLARI.....	922
<i>Tajekeev Ziyatdin Kobeytinovich</i>	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	927
<i>Минутдинова Лилия Тагировна</i>	
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНОВ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ЛБ-40 (ЛБ-36) НА СВЕТОДИОДНЫЕ LED-ЛАМПЫ	934
<i>Файзуллаев Асомитдин Аловитдинович, Нематов Эркин Хамраевич, Пирназаров Шохрух Холмурод угли</i>	
HUDUDYIY BARQAROR O'SISHDA INKLYUZIV IQTISODIY MEKANIZMLARNING ROLI	939
<i>Xamroqulov M.J.</i>	
UZBEKISTAN'S HIGHER EDUCATION SYSTEM STRENGTHENS ITS POSITION ON THE INTERNATIONAL STAGE.....	944
<i>Umarov Diyor Ravshanovich</i>	
YANGI TAKOMILLASHTIRILGAN PAXTA SEPARATORINI KORXONADA SINOV JARAYONIDAN O'TKAZISH.....	949
<i>Raximov Akbar Xolmurodovich</i>	
KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISHNING OSIYO DAVLATLARI TAJRIBALARI: TAHLILY YONDASHUV	953
<i>Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich</i>	
КИНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ФАСАДОВ	958
<i>Хаитов Суннатжон Истамович</i>	
TIJORAT BANKLARIDA MARKETING FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING AMALIY IMKONIYATLARI.....	963
<i>Ibragimova Shahlo Alimbayevna</i>	
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ МЕТАЛЛА ШВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ ОСНОВЫ ФЛЮСОВ	969
<i>Абралов Музаффар Махмудович</i>	
РОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	975
<i>Бахрамов Зиядулла Баходирходжаевич</i>	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	979
<i>Yuldasheva Mexrunisa Qasimjan qizi</i>	
OLIV TA'LIM SOHASINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISHNING INSTITUTSIONAL VA ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI	984
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	

XORIY TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA DAVLAT AKTIVLARI BO'YICHA INTERAKTIV MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH ORQALI BUDJET XARAJATLARINI TAHLIL QILISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH.....	989
Dilshod Pulatov, Gulzara Kaxxarova	
TEMIR YO'L TRANSPORTINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	994
Raximov Xasan Shukurjonovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	1000
Yuldashev Doniyor Tairovich	
PENSIYA JAMG'ARMALARIDA HISOBNI TASHKIL ETISH VA XARAJATLAR SMETASI IJROSI BO'YICHA HISOBOTI TAHLILI	1005
Nurmanov Karjavbay Tilevbaevich, Nurmanov Din-Axmed Tilevbaevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	1011
Axmedova Xumora Ibroxim qizi	
ELEKTR MARKAZLASHTIRISH TIZIMIDAGI BOSHQARISH VA NAZORAT RELELI BLOKINI (P62) ZAMONAVIY, KONTAKTSIZ ELEMENTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH HAMDA UNING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH	1015
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
KLASTERLAR FAOLIYATIDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASHI VA INVESTORLAR ROLI	1026
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ ОСНОВЫ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКИ НА БАЗЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	1030
Садыков Жахонгир Насырджанович	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA QURILISH SANOATINING INVESTITSION JOZIBADORLIGI	1039
Boltayev Umidjon Talant o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ	1044
Мухамедханов Улугбек Тургудович	
MINTAQA IQTISODIYOTINING IQTISODIY RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	1049
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA ASOSIDA INNOVATSION XIZMATLARNI JORIY ETISH	1054
Nuriddinov Ziyovuddinxon Zuxriddin o'g'li	
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ БАЗ ЗНАНИЙ И ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ	1059
Абдуллева Камола Рустамовна	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	1065
A.Xakimov, X.Xakimov	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ	1073
Касымова Нозима Омиловна	
OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIY TAJRIBASI	1077
Bekjanov Dilmurad Yo'ldashovich	

AUDITORLIK TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	1082
Saidova Sevara Abdimumin qizi	
TIBBIYOT XODIMLARI MEHNAT FAOLLIGINI RAG‘BATLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI.....	1089
Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
RAQAMLASHTIRISH — ILM-FAN INTEGRATSIYASI, INSTITUTSIONAL O‘ZGARISHLAR VA SANOAT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILI.....	1094
Umurzak Ablakulovich Radjabov	
FUQAROLIK JURNALISTIKASIDA GENDER MUVOZANATI: ILMIY YONDASHUVLAR TADRIJI	1101
Zakirova Oisha Vohid qizi	
AGLOMERATSIYA BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH BO‘YICHA XORIJIY MAMLAQATLAR TAJRIBASI VA UNDA O‘ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	1109
Mardonov Shohruh Shuhrat o‘g‘li	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA LOGISTIK JARAYONLARNI OPTIMALLASHTIRISH VA TA‘MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISH.....	1114
Nasimov Baxtiyor Vasiyevich	
KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH BO‘YICHA DAVLAT DASTURLARI BAJARILISHIDA DAVLAT–XUSUSIY SHERIKCHILIKDAN FOYDALANISH	1122
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВОГО ТРАФИКА НА КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	1127
Усманова Наргиза Бахтиёрбековна, Саиткамолова Гузаль Камильжон кизи	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA ORGANIK MAHSULOT ISHLAB CHIQRISHNING BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA.....	1141
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
MAHALLIY BUDJET IJROSINI TA‘MINLASHDA G‘AZNACHILIK TIZIMINING INSTITUTSIONAL ROLI VA SAMARADORLIGI	1145
Tangriyeva Farida Abdulkarimovna	
O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA MEXANIKA MUHANDISLIGI TERMINLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI	1150
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
BUDJET SIYOSATI VA DAVLAT MOLIYASI BARQARORLIGI: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI.....	1154
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
RESTORAN XIZMATLARI SOHASIDA REJALASHTIRILGAN ISTE‘MOL XULQ-ATVORI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI	1159
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov	
MASHINASOZLIK KORHONALARIDA RAQAMLI EGIZAKLARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	1163
Yusupov Azamat Alijonovich	
SUN‘IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARNING PERSONALNI BOSHQARISHDAGI O‘RNI VA SAMARADORLIGI	1168
Axmedov Muzaffar Shokirjonovich	
MOLIYAVIY HISOBOTDA FIRIBGARLIK VA XATOLARNI ANIQLASH MASALALARI	1173
Xajimuratov Nizomjon Shukurullayevich	
BANKLAR FAOLIYATI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA‘MINLASHNING OSIYO MAMLAQATLARI TAJRIBALARI.....	1178
Alimjanova Dilrabo Sobirjanovna	

XALQARO TAJRIBA ASOSIDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1183
<i>Mahmadazizov Eldorjon Marifjon o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARINING KREDIT SIYOSATI ORQALI KREDIT RISKLARNI BOSHQARISH.....	1187
<i>Anvarov Asliddin Nabijon o'g'li</i>	
DAVLAT BUDJETI MABLAG'LARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA MOLIVAVIY NAZORATNING AHAMIYATI	1191
<i>Temirov Muradjon Najmitdinovich</i>	
EGILUVCHI TEMIR-BETON ELEMENTLARNING KUCHLANGANLIK–DEFORMATSIYALANUVCHANLIK HOLATIDA BETON DEFORMATSIYASINI HISOBGA OLISH	1195
<i>Xolmirzaev Sattar Abdujabbarovich</i>	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» ПО ВНЕДРЕНИЮ МСФО 15 НА КОНТРАКТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ	1201
<i>Тошпулатова Мунисабону Иброхим кизи</i>	
BUXORO VILOYATI AGROSANOAT SOHASIDA INNOVATSION MARKETINGNING JORIY ETISH HOLATI, HUDUDIY XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	1209
<i>Tuksanov Ilxomjon Ismatovich</i>	
TIJORAT BANKLARI KREDITLASH AMALIYOTINI SUG'URTA XIZMATLARI ORQALI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	1216
<i>Yusupov Ruslan Muxtarovich</i>	
BANK SEKTORI RIVOJLANISHIDA MARKETING INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH.....	1223
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
TURIZM BOSHQARUVIDA RAQAMLI TIZIMLARI VA ULARNING AMALIYOTDA TADBIQ ETISHDA XORIY TAJRIBASI	1228
<i>Najmiddinov Sulton Nurali o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MILLIY VALYUTADA JALB QILINGAN DEPOZITLARNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI.....	1232
<i>Melikov Otabek Maxmadaminovich</i>	
NAVOIY VILOYATI AGRAR STRUKTURASINING IQTISODIY TAVSIFI	1237
<i>Xamrokulov Sindor Qahramonovich</i>	
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN THE EDUCATION SECTOR.....	1241
<i>Alieva Elnara Ametovna</i>	
FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA O'QITISHNING NAZARIY-MEZONLARI.....	1250
<i>Shoximardanova Niginabonu Shavkatovna</i>	
ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИНХРОНИЗАТОРА В БИЦИКЛОВОМ ПЛАНЕТАРНОМ МЕХАНИЗМЕ С РЕВЕРСИРУЮЩИМИСЯ САТЕЛЛИТАМИ.....	1253
<i>Алимов Бахтияр Милибаевич, Абдукайимов Ботиржон Ниязкулович</i>	
HUDUDLARNING INVESTITSION SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI VA USTUVOR YO'NALISHLARI	1258
<i>O'razaliyev Javlonbek O'rinboevich</i>	

HUDUDLARNING INVESTITSION SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI VA USTUVOR YO'NALISHLARI

O'razaliyev Javlonbek O'rinboyevich

Bank-moliya akademiyasi tayanch doktoranti

Xalqaro Nordik universiteti katta o'qituvchisi

ORCID: [0009-0009-5112-5579](https://orcid.org/0009-0009-5112-5579)

Annotatsiya. Maqolada hududiy investitsion siyosatni takomillashtirish zarurati iqtisodiy o'sishning sifati, hududlararo tafovutlarni qisqartirish, axususiy sektor ulushini oshirish hamda "yashil iqtisodiyotga o'tish" sharoitida kapital oqimlarini barqaror jalb qilish nuqtayi nazaridan asoslanadi. Tadqiqot investitsiya muhitini baholash bo'yicha xalqaro konseptual yondashuvlar, jumladan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining investitsion siyosat mezonlari, BMT Savdo va taraqqiyot konferensiyasining barqaror rivojlanish uchun investitsiya siyosati asoslari hamda O'zbekiston Respublikasining investitsiya-huquqiy bazasi va amalga oshirilayotgan islohotlar kontekstini integratsiyalagan holda hududlar kesimida differensial va natijaga yo'naltirilgan siyosat mexanizmlarini shakllantirish modelini taklif etadi. Maqolada investitsiya muhitini yaxshilash, investitsiya rag'batlarini maqsadli yo'naltirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, investorlar bilan ishlash tizimini kuchaytirish, "yagona xizmat ko'rsatish markazi" faoliyatini rivojlantirish, davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy lashtirish jarayonlarini jadallashtirish, yashil investitsiyalarni faollashtirish, inson kapitali hamda innovatsion ekotizimni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar sifatida asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: hududiy investitsiya siyosati, investitsiya muhiti, investitsiya rag'batlari, institutsional islohotlar, infratuzilma, yashil investitsiyalar, investorlarni qo'llab-quvvatlash.

Abstract. The article substantiates the necessity of improving regional investment policy from the perspective of enhancing the quality of economic growth, reducing interregional disparities, increasing the share of the private sector, and ensuring the sustainable attraction of capital flows in the context of the transition to a green economy. The study integrates international conceptual approaches to the assessment of the investment climate, including the investment policy criteria of the Organisation for Economic Co-operation and Development and the investment policy framework for sustainable development of the United Nations Conference on Trade and Development, together with the investment and legal framework of the Republic of Uzbekistan and the context of ongoing reforms. On this basis, the article proposes a model for the formation of differentiated and results-oriented mechanisms of regional investment policy. Priority directions include improving the investment climate, targeting investment incentives, modernizing infrastructure, strengthening investor service systems and the "one-stop shop" mechanism, reducing state participation and accelerating privatization processes, activating green investments, and developing human capital and the innovation ecosystem.

Keywords: regional investment policy, investment climate, investment incentives, institutional reforms, infrastructure, green investments, investor support.

Аннотация. В статье обосновывается необходимость совершенствования региональной инвестиционной политики с позиций повышения качества экономического роста, сокращения межрегиональных диспропорций, увеличения доли частного сектора, а также устойчивого привлечения капитальных потоков в условиях перехода к «зелёной экономике». В исследовании интегрированы международные концептуальные подходы к оценке

инвестиционного климата, в том числе критерии инвестиционной политики Организации экономического сотрудничества и развития, основы инвестиционной политики для устойчивого развития Конференции ООН по торговле и развитию, а также инвестиционно-правовая база Республики Узбекистан и контекст реализуемых реформ. На этой основе предлагается модель формирования дифференцированных и ориентированных на результат механизмов региональной инвестиционной политики. В статье в качестве приоритетных направлений обоснованы меры по улучшению инвестиционного климата, целевой ориентации инвестиционных стимулов, модернизации инфраструктуры, усилению системы работы с инвесторами и развитию деятельности «единого окна», сокращению государственного участия и ускорению процессов приватизации, активизации зелёных инвестиций, развитию человеческого капитала и инновационной экосистемы.

Ключевые слова: региональная инвестиционная политика, инвестиционный климат, инвестиционные стимулы, институциональные реформы, инфраструктура, зелёные инвестиции, поддержка инвесторов.

KIRISH

Hududiy rivojlanishning zamonaviy modelida investitsiya siyosati “kapitalni jalb qilish”dan tashqari, “qaysi hududga”, “qaysi tarmoqqa” va “qanday shartlar bilan” investitsiya kirishini boshqaradigan strategik boshqaruv instrumentiga aylanmoqda. Global investitsiya oqimlarining beqarorligi, geosiyosiy parchalanganlik, logistika zanjirlaridagi uzilishlar hamda “yashil transformatsiya” talablari investorlardan ham, davlatlardan ham barqarorroq, prognozliroq va shaffofroq muhitni talab qilmoqda [1]. Shu sababli hududlar kesimida investitsion siyosatni takomillashtirish masalasi faqat “raqobat” bilan cheklanmay, balki barqaror o’sish va sifatli bandlik masalalari bilan ham bevosita bog’liqdir.

O’zbekiston misolida iqtisodiy islohotlarning keyingi bosqichlarida investitsiya siyosati uchta yirik vazifani bir vaqtda hal qilishi lozim:

1. hududlararo ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni qisqartirish;
2. xususiy sektorni o’sish drayveriga aylantirish;
3. yashil va innovatsion yo’nalishlar bo’yicha kapital oqimini ko’paytirish.

Ushbu vazifalar alohida-alohida emas, balki bir-birini kuchaytiruvchi tizim sifatida namoyon bo’ladi: infratuzilma va institutlar yaxshilansa, investitsiya oqimi oshadi; investitsiya oqimi oshsa, bandlik va daromadlar ko’payadi; yashil va innovatsion investitsiyalar hajmi kengaysa, uzoq muddatli raqobatbardoshlik mustahkamlanadi [2].

Biroq hududlar kesimida investitsiya siyosatini “bir xil paket” asosida yuritish ko’pincha kutilgan samarani bermaydi. Yuqori salohiyatga ega hududlar investitsiyalarni tobora ko’proq jalb etayotgan bir paytda, past salohiyatli hududlar rivojlanishdan ortda qolmoqda. Xalqaro tajriba va konseptual yondashuvlar shuni ko’rsatadiki, investitsiya siyosatida hal qiluvchi omil imtiyozlar soni yoki reklama emas, balki institutsional sifat, infratuzilma xarajatlarning samaradorligi, tartib-taomillarning prognoz qilinishi hamda investor xizmatlarining amalda samarali ishlashidir [3].

Mazkur maqolaning maqsadi hududiy investitsion siyosatni takomillashtirish zaruratini nazariy va amaliy jihatdan asoslash hamda ustuvor yo’nalishlar bo’yicha integratsiyalashgan tavsiyalar tizimini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot doirasida quyidagi savollarga javob izlanadi:

- a) hududiy investitsiya siyosati nima uchun differensial bo’lishi shart;
- b) investitsiya rag’batlari va institutsional mexanizmlar o’rtasidagi optimal nisbat qanday;
- c) yashil investitsiyalar hududiy siyosatga qaysi mexanizmlar orqali integratsiya qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilmiy adabiyotlarda hududiy investitsiya siyosati iqtisodiy o’sishni jadallashtirish bilan bir qatorda hududlararo tafovutlarni qisqartirish va xususiy sektor faolligini oshirishning muhim instrumenti sifatida talqin qilinadi [1][2]. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, investitsiya oqimlari tabiiy ravishda yuqori salohiyatga ega hududlarda jamlanadi va bu jarayon davlat tomonidan muvofiqlashtirilmasa, past rivojlangan hududlarda bandlik va daromadlar o’sishi cheklanib qoladi [3].

Xalqaro yondashuvlarda hududiy investitsiya siyosatining samaradorligi imtiyozlar soni bilan emas, balki institutsional muhit sifati, infratuzilma ta’minoti va tartibga solishning prognoz qilinishi bilan izohlanadi [3] [8]. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti investitsion siyosat mezonlari investitsiya muhitini kompleks baholashni taklif etib, raqobat siyosati, soliq ma’murchiligi, moliya bozorlariga kirish va davlat boshqaruvi sifati kabi omillarni asosiy determinantlar sifatida belgilaydi [3][6]. BMT Savdo va taraqqiyot konferensiyasi tomonidan ishlab chiqilgan barqaror rivojlanish uchun investitsiya siyosati asoslarida investitsiya siyosati iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik maqsadlar bilan uyg’unlashishi lozimligi ta’kidlanadi [5]. So’nggi Jahon investitsiya

hisobotlarida investitsiyalarni soddalashtirish, raqamlashtirish va “yagona oyna” mexanizmlarini joriy etish global trendga aylangani hamda yashil investitsiyalarni rag‘batlantirish siyosatining ajralmas qismiga aylangani qayd etilgan [7]. Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Xalqaro valyuta fondi tadqiqotlariga ko‘ra, investorlar qaror qabul qilishida eng muhim omillar sifatida infratuzilma sifati, davlat ishtirokining darajasi, raqobat muhiti va ma‘murchilik xarajatlari ko‘rsatiladi [8][9][10]. O‘zbekiston bo‘yicha olib borilgan tahlillar esa investitsiya siyosatining huquqiy asoslari shakllangan bo‘lsa-da, hududlar kesimida institutsional ijro sifati va investor xizmatlarini kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi [4][6][11].

Shu tariqa, mavjud adabiyotlar va xalqaro tahlillar hududiy investitsion siyosatni takomillashtirish zarurati institutsional islohotlar, infratuzilma rivoji, rag‘batlar samaradorligi va yashil transformatsiya talablari bilan chambarchas bog‘liqligini tasdiqlaydi [5][7][12][13]. Ushbu xulosalar mazkur tadqiqotda hududlar kesimida differensial va natijaga yo‘naltirilgan investitsiya siyosati mexanizmlarini asoslash uchun nazariy poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot konseptual-siyosiy tahlil metodologiyasiga asoslanadi. Birinchi bosqichda investitsiya muhitini baholash bo‘yicha xalqaro mezonlar, jumladan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining investitsion siyosat mezonlari hamda BMT Savdo va taraqqiyot konferensiyasining barqaror rivojlanish uchun investitsiya siyosati asoslari tizimlashtirildi. Mazkur yondashuv investitsion siyosatni 1–2 ta indikator asosida emas, balki ko‘p yo‘nalishli mezonlar majmuasi orqali baholashni nazarda tutadi. Ushbu mezonlar qatoriga raqobat siyosati, soliq va bojxona ma‘murchiligi, infratuzilma, moliya bozorlariga kirish imkoniyati, korporativ boshqaruv, bozor ochiqqligi hamda davlat boshqaruvi sifati kabi omillar kiradi.

Ikkinchi bosqichda O‘zbekiston Respublikasining investitsiya-huquqiy bazasi va institutsional arxitekturasi ochiq manbalar asosida tahlil qilindi. Xususan, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun hamda investitsiya muhitiga oid rasmiy ma‘lumotlar ko‘rib chiqildi. Ushbu yondashuv investitsiya siyosatini faqat normativ-huquqiy hujjatlar darajasida emas, balki ularning amaliy ijro mexanizmlari bilan uyg‘un holda talqin qilish imkonini beradi [4].

Uchinchi bosqichda O‘zbekiston bo‘yicha xalqaro tashkilotlar va moliyaviy institutlarning mamlakat tahlillari asosida tematik “tahlil bloklari” shakllantirildi. Bunda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining 2025-yilgi “Barqaror investitsiya siyosati islohotlari” yo‘l xaritasi, Jahon bankining investor ishonchi bo‘yicha tahlillari, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining o‘tish davriga oid baholari, Xalqaro valyuta fondi hisobotlari hamda Osiyo taraqqiyot bankining mamlakatlar hamkorligi strategiyasi va boshqa manbalar tahlil qilindi. Mazkur tahlil bloklari hududlar kesimida investitsiya siyosatini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlarini asoslash uchun foydalanildi [5].

Tadqiqot natijalari sifatida “Hududiy investitsiya siyosati matritsasi” taklif etiladi. Ushbu matritsa hududlarni investitsion salohiyatiga ko‘ra guruhlash va har bir guruh uchun mos instrumentlar to‘plamini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, yashil investitsiyalarni hududiy investitsiya siyosatiga integratsiya qilish bo‘yicha mexanizm xaritasi ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Hududiy investitsiya siyosatini takomillashtirish zarurati: beshta asosiy dalil

Birinchi dalil: hududlararo tafovutlar va “investitsiyaning markazlashuvi”.

Investitsiya oqimlari odatda bozor hajmi katta, logistika qulay va institutlar samarali faoliyat yuritayotgan hududlarda jamlanadi. Bu tabiiy jarayon bo‘lsa-da, davlat siyosati tomonidan muvozanatlashtirilmasa, ortda qolgan hududlarda bandlik va daromadlar o‘sishi sustlashadi. IHTT ISM yondashuvida ham investitsiya muhitini yaxshilash faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilish bilan cheklanmay, balki investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy samarasini oshirish bilan bog‘lanadi [6].

Ikkinchi dalil: investor ishonchi va prognoz qilinadigan muhit.

Jahon bankining investor ishonchi bo‘yicha tahlillari shuni ko‘rsatadiki, investorlar uchun asosiy signal tartibga solishdagi aniqlik, ma‘murchilik xarajatlarining pastligi va shaffoflik hisoblanadi. Hududlarda ruxsatnomalar, yer ajratish, tarmoqlarga ulanish (elektr, gaz, suv), qurilish hamda bojxona jarayonlari yagona standart asosida ishlamas, markaziy darajadagi islohotlar ham amaliyotda to‘liq samara bermaydi [7].

Uchinchi dalil: infratuzilma cheklovlari va biznes xarajatlari.

Energiya, suv, transport va raqamli infratuzilma sifati hududiy investitsiya jozibadorligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Jahon banki tahlillarida infratuzilmani modernizatsiya qilish, shuningdek, energiya narxlarini islohotlariga o‘tish jarayonlari xususiy investitsiyalarni jalb etishda muhim ahamiyatga ega ekani qayd etiladi. Shu bois investitsiya siyosatini infratuzilma siyosatisiz takomillashtirish “yarim siyosat” bo‘lib qoladi [8].

To'rtinchi dalil: rag'batlar samaradorligi va maqsadlilik muammosi.

Imtiyoz va preferensiyalar investorlarni jalb etishi mumkin, biroq institutlar zaif bo'lgan sharoitda ular uzoq muddatli barqaror natija bermaydi. IHTTning O'zbekiston bo'yicha yo'l xaritasida ham soliq rag'batlari dizayni, ularning maqsadlilik va boshqaruv shaffofligi alohida ustuvor yo'nalish sifatida ko'rib chiqiladi. Rag'batlar o'lchanadigan natijalar bilan bog'lanmasa, ular samarali siyosiy instrumentdan ko'ra budjet xarajatiga aylanish xavfi yuqori bo'ladi.

Beshinchi dalil: yashil o'tish va investitsiya siyosatining yangi talablari.

BMT Savdo va taraqqiyot konferensiyasining 2024-yilgi Jahon investitsiya hisobotida investitsiya jarayonlarini soddalashtirish, raqamlashtirish va "yagona oyna" mexanizmlarini joriy etish milliy siyosatlarda asosiy trendga aylangani ta'kidlanadi. Shu bilan birga, barqaror moliya bozorining kengayishi va "yashil yuvish" (greenwashing) risklarining mavjudligi investitsiya siyosatini yanada puxta dizayn qilish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Hududiy darajada yashil loyihalar portfelini shakllantirish, standartlar va moliyalashtirish instrumentlarini moslashtirish investitsiya siyosatining ajralmas qismiga aylanmoqda.

2. Ustuvor yo'nalishlar bo'yicha hududiy investitsiya siyosatining "blok modeli"

Hududiy investitsiya siyosatini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari yettita funksional blok asosida tizimlashtiriladi.

Blok A. Institutsional muhit va tartib-taomillarni soddalashtirish.

Hududiy darajada investorlar uchun eng muammoli yo'nalish amaliy ma'murchilik hisoblanadi. Shu sababli yer ajratish, qurilish ruxsatnomalari, tarmoqlarga ulanish, sanitariya-epidemiologik va ekologik ekspertiza, bojxona-logistika hamda inspeksiya tekshiruvlaridagi noaniqliklarni minimallashtirish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. IHTT ISM yondashuvida ham investitsiya muhitini yaxshilash boshqaruv sifati, korrupsiyaga qarshi mexanizmlar va shaffoflik bilan bevosita bog'lanadi. Hududlarda xizmat ko'rsatish muddati va javobgarligi tamoyilini joriy etish, jarayonlarni raqamli iz orqali monitoring qilish hamda "jim qolsa – rozilik" mexanizmlarini bosqichma-bosqich tatbiq etish investorlarning tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi.

Blok B. Investitsiya rag'batlarini qayta dizayn qilish: maqsadli, shartli va vaqtli yondashuv.

Rag'batlar hududiy siyosatda inkor etilmaydi, biroq ularning dizayni universal imtiyozlardan maqsadli shartnomaviy mexanizmlarga o'tishi lozim. IHTTning O'zbekiston bo'yicha tahlillarida ham soliq rag'batlarining dizayni, berish mezonlari va shaffofligi muhim ahamiyatga ega ekani qayd etiladi. Rag'batlarni yangi ish o'rinlari sifati, energiya samaradorligi, eksport va mahalliyashtirish darajasi hamda texnologiya transferi bilan bog'lash tavsiya etiladi [9]. "Sunset clause" va "clawback" mexanizmlarining joriy etilishi budjet risklarini kamaytirib, rag'batlarni iqtisodiy instrument sifatida mustahkamlaydi.

Blok C. Infratuzilma va davlat-xususiy sheriklik: investitsiya siyosatining tayanch omili.

Hududiy investitsiya jozibadorligi ko'p jihatdan infratuzilma sifati bilan belgilanadi. Elektr ta'minoti uzluksizligi, logistika xarajatlari, suv resurslari va raqamli tarmoqlar samaradorligi biznes xarajatlarini shakllantiruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Jahon banki va YTTB tahlillarida infratuzilmani modernizatsiya qilish va DXSH mexanizmlarini rivojlantirish xususiy investitsiyalarni jalb etishda muhim ekanligi ta'kidlanadi [10].

Blok D. Investitsiya targ'iboti va imtiyozlari: marketingdan servisga o'tish.

Zamonaviy amaliyotda xorijiy investitsiyalarni jalb etish agentliklari faoliyati reklama bilan cheklanmay, investorlar uchun kompleks servis ko'rsatishga yo'naltirilmoqda. YTTBning O'zbekiston bo'yicha yo'l xaritasida investor xizmatlarini raqamlashtirish, mavjud investorlarni saqlab qolish va loyiha yo'l xaritalarini sifatli tayyorlash ustuvor yo'nalish sifatida ko'rsatiladi [11].

Blok E. Davlat ishtiroki, xususiylashtirish va raqobat muhiti.

Xususiy investitsiya oqimlari ko'p jihatdan bozor signallariga bog'liq. Davlat korxonalari ustun bo'lgan tarmoqlarda raqobatning cheklanishi investorlar uchun to'siq bo'lib qoladi. Shu sababli xususiylashtirish, raqobat siyosatini kuchaytirish va davlat ishtirokini kamaytirish hududiy investitsiya siyosatining ajralmas tarkibiy qismi bo'lishi lozim.

Blok F. Yashil investitsiyalar: qulay muhit va loyihalar portfeli.

Yashil o'tish sharoitida investitsiya siyosati energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni boshqarish va suv tejovchi texnologiyalar bo'yicha loyihalar portfelini shakllantirishni talab etadi. 2024-yilgi Jahon investitsiya hisobotida yashil moliya bozori kengayayotgani bilan birga, sifat nazorati va monitoring zarurligi ta'kidlanadi.

Blok G. Inson kapitali va innovatsiya: investor uchun "yumshoq infratuzilma".

Hududiy investitsiya jozibadorligi faqat jismoniy infratuzilma bilan belgilanmaydi. Malakali kadrlar, kasbiy ta'lim tizimi hamda ilm-fan va biznes hamkorligi investorlar uchun muhim omil hisoblanadi. Osiyo taraqqiyot bankining 2024–2028-yillarga mo'ljallangan mamlakatlar hamkorligi strategiyasida inson kapitali va institutsional islohotlar O'zbekistonning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilangan [12].

3. “Hududiy investitsiya siyosati matritsasi”: differensial paket yondashuvi

Hududlarni investitsion salohiyatiga ko‘ra guruhlash va har bir guruh uchun mos instrumentlar paketini shakllantirish amaliy siyosat dizayni uchun taklif etiladi.

1-jadval. Hududlarni salohiyatiga ko‘ra guruhlash va instrumentlar paketi

Hudud guruhi	Asosiy cheklov	Ustuvor instrumentlar	O‘lchanadigan natija
I-guruh: yuqori salohiyat	Sifat va murakkablik yetishmasligi	Innovatsion va eksport loyihalari, yashil standartlar, qo‘llab-quvvatlash	Eksport ulushi, yuqori unumdor ish o‘rinlari
II-guruh: o‘rta salohiyat	Infratuzilma va servis bo‘shliqlari	DXSH, tezkor xizmatlar, maqsadli rag‘batlar	Loyihalarning barqarorligi, investitsiya o‘sishi
III-guruh: past salohiyat	Bazaviy infratuzilma va institutlar	Tayanch infratuzilma, yer va tarmoqlarga ulanishni soddalashtirish, kadrlar	Biznes subyektlari soni, bandlik, jon boshiga investitsiya

Bu matritsaning mantiqi IHTT ISM va BMTSTKBRIS yondashuvlarida ilgari surilgan “qulay muhit” hamda “siyosat izchilligi” tamoyillariga mos keladi. Mazkur yondashuv har bir hududda investitsion rivojlanishni cheklayotgan eng zaif bo‘g‘inni aniqlash va resurslarni aynan shu yo‘nalishga maqsadli ravishda yo‘naltirish zarurligini nazarda tutadi. Shuningdek, IHTTning O‘zbekiston bo‘yicha ishlab chiqilgan yo‘l xaritasida ham investitsiya siyosati doirasidagi islohotlar tizimli va o‘zaro muvofiqlashtirilgan bo‘lishi lozimligi alohida ta’kidlanadi.

1. “Ko‘p imtiyoz” va “institutsional sifat” o‘rtasidagi nisbat

Amaliy tadqiqotlarda hududiy investitsiya siyosatida investitsiya rag‘batlaridan keng foydalanish holatlari kuzatiladi, chunki ular qisqa muddatda investitsiya qarorlariga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Biroq xalqaro tahlillar rag‘batlarning samaradorligi ularning dizayni, maqsadliliigi va institutsional muhit sifati bilan bevosita bog‘liqligini ko‘rsatadi. IHTTning O‘zbekiston bo‘yicha tahlillarida ham investitsiya rag‘batlari institutsional cheklovlar mavjud sharoitda barqaror natija bermasligi qayd etiladi. Jahon bankining investor xulq-atvoriga oid tadqiqotlari esa investitsiya qarorlarida tartibga solish sifati va prognoz qilinishi asosiy omillar qatoriga kirishini ko‘rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, hududiy investitsiya siyosatida institutlar sifati, infratuzilma ta’minoti va investorlar uchun xizmatlar tizimi o‘zaro uyg‘un holda ko‘rib chiqilishi zarur. Rag‘batlar esa maqsadli, shartli va vaqt bilan cheklangan qo‘shimcha instrument sifatida qo‘llanishi maqsadga muvofiqdir.

2. Hududlararo investitsiya taqsimoti va tranzaksiya xarajatlari

Investitsiya oqimlarining hududlar bo‘yicha taqsimlanishi ko‘p jihatdan tranzaksiya xarajatlari darajasi bilan belgilanadi. Yer ajratish, tarmoqlarga ulanish, ruxsatnomalar, logistika va kadrlar bilan bog‘liq xarajatlar past bo‘lgan hududlar investorlarga nisbatan jozibaliroq hisoblanadi. Xalqaro tadqiqotlarda investitsiyalarni hududlar bo‘yicha muvozanatlashtirishning eng samarali yo‘li aynan ushbu xarajatlarni kamaytirish ekani ta’kidlanadi. Jahon investitsiya hisoboti – 2024 natijalari ham investitsiya jarayonlarini soddalashtirish va tranzaksiya xarajatlarini qisqartirish investitsiya oqimlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

3. Yashil investitsiyalar va hududiy raqobat omillari

Yashil o‘tish sharoitida hududiy investitsiya jozibadorligi energiya samaradorligi, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik standartlarga moslik kabi omillar bilan tobora ko‘proq bog‘lanmoqda. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining tahlillarida yashil energetika va energiya samaradorligi loyihalari uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik va eksport salohiyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi qayd etiladi. Shu sababli hududiy investitsiya siyosatida yashil loyihalar portfelini shakllantirish hamda ularni moliyalashtirish instrumentlari, jumladan yashil obligatsiyalar va aralash moliya mexanizmlaridan foydalanish bo‘yicha institutsional imkoniyatlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

4. Xususiy investitsiyalar va bozor mexanizmlari

Xalqaro moliyaviy institutlar tahlillarida investitsiya faolligi ko‘p jihatdan raqobat muhiti, bozorga kirish shartlari va iqtisodiy subyektlar uchun teng imkoniyatlarning mavjudligi bilan bog‘liqligi ko‘rsatiladi. Ayrim tarmoqlarda davlat ishtirokining yuqori darajada bo‘lishi xususiy investitsiyalar faolligiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli hududiy investitsiya siyosatida raqobat muhitini rivojlantirish, bozor mexanizmlarining samarali ishlashini ta’minlash va shaffof tartib-taomillarni qo‘llash investitsiya muhitini yaxshilashning muhim shartlari sifatida qaraladi [13].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqola doirasida hududiy investitsion siyosatni takomillashtirish zarurati besh asosiy omil orqali asoslandi: hududlararo tafovutlarni qisqartirish ehtiyoji, investor ishonchining ahamiyati, infratuzilma cheklovlarining

mavjudligi, investitsiya rag'batlari samaradorligini oshirish zarurati hamda yashil o'tish sharoitida yuzaga kelayotgan yangi talablarni hisobga olish masalalari. Olingan natijalar hududiy siyosatda yagona yondashuvdan ko'ra hududlarning salohiyati va cheklavlarini inobatga oluvchi differensial instrumentlar majmuasidan foydalanish samaraliroq ekanini ko'rsatadi. Bunda har bir hudud uchun investitsion rivojlanishni cheklayotgan asosiy omillar aniqlanib, tegishli siyosat instrumentlari ushbu omillarni yumshatishga yo'naltiriladi.

Tahlil natijalariga tayangan holda quyidagi amaliy yo'nalishlar ustuvor deb baholanadi:

1. Hududlar kesimida investorlar bilan ishlashda xizmat ko'rsatish standartlarini aniqlashtirish, jumladan yer ajratish, tarmoqlarga ulanish va ruxsatnomalar jarayonlarida muddat va javobgarlik mexanizmlarini belgilash.

2. Investitsiya rag'batlari tizimini shartli, maqsadli va vaqt jihatidan cheklangan shaklda takomillashtirish hamda ularni o'chanadigan natijalar (KPI) bilan bog'lash.

3. Infratuzilma va davlat-xususiy sheriklik loyihalari portfelini rivojlantirish, loyiha tayyorlash instituti, moliyaviy jihatdan barqaror (bankable) standartlar va ochiq tender mexanizmlaridan foydalanish.

4. Investorlarni qo'llab-quvvatlash xizmatlarini rivojlantirish, jumladan keyingi muloqot mexanizmlari, murojaatlar bilan ishlash tizimi va raqamli "yagona oyna" vositalarini takomillashtirish.

5. Hududlar darajasida yashil investitsiyalar portfelini shakllantirish, energiya samaradorligi, suv va chiqindilarni boshqarish loyihalarini monitoring va standartlash mexanizmlari bilan uyg'unlashtirish.

6. Xususiy sektor faoliyati uchun raqobat muhitini yaxshilash, davlat ishtiroki darajasini baholash va bozor signallarining ishlashiga ta'sir etuvchi omillarni kamaytirish.

7. Hududiy inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan kadrlar tayyorlash tashabbuslari, kasbiy ta'lim va biznes hamkorligi mexanizmlarini kengaytirish.

Mazkur yo'nalishlar IHTT ISM, BMTSTKBRIS hamda O'zbekiston bo'yicha mavjud xalqaro tahlillar bilan metodologik jihatdan uyg'un bo'lib, hududiy investitsion siyosatning institutsional, barqaror va natijaga yo'naltirilgan modelini shakllantirish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Zaynalov, J. R., Aliyeva, S. S., & Ruzibayeva, N. X. (2020). Investitsiya. Toshkent: Iqtisod-Moliya nashriyoti.
2. Haydarov, O'. A. (2022). Investitsiya. Toshkent: Yangi nashr nashriyoti.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Implementation handbook for quality infrastructure investment. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/investment/infrastructure/quality-infrastructure-investment/>
4. O'zbekiston Respublikasi. (2019-yil 25-dekabr). Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida (O'RQ-598-son). <https://lex.uz/docs/4674328>
5. United Nations Conference on Trade and Development. (2015). Investment policy framework for sustainable development (2015 ed.). UNCTAD. <https://unctad.org/publication/investment-policy-framework-sustainable-development-2015>
6. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025-yil 26-noyabr). Roadmap for sustainable investment policy reforms in Uzbekistan. OECD. <https://www.oecd.org/investment/uzbekistan-investment-policy-reforms/>
7. United Nations Conference on Trade and Development. (2024). World investment report 2024: Investment facilitation and digital government solutions. UNCTAD. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>
8. World Bank Group. (2020). Global investment competitiveness report 2019/2020: Rebuilding investor confidence in times of uncertainty. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/global-investment-competitiveness-report>
9. European Bank for Reconstruction and Development. (2024). Transition report 2023–2024: Uzbekistan (Country assessment). EBRD. <https://www.ebrd.com/transition-report-2023-24.html>
10. International Monetary Fund. (2024). Republic of Uzbekistan: Article IV consultation. IMF. <https://www.imf.org/en/Countries/UZB>
11. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. (n.d.). Vazifalar va funksiyalar. <https://gov.uz/oz/investmiit/pages/vazifalar-va-funksiyalar>
12. Asian Development Bank. (2024). Uzbekistan country partnership strategy, 2024–2028. ADB. <https://www.adb.org/documents/uzbekistan-country-partnership-strategy-2024-2028>
13. International Finance Corporation. (2023). Sustainable growth and inclusion in Central Asia: Uzbekistan portfolio overview. IFC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region_ext_content/ifc_external_corporate_site/central+asia

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100